

ЛЕЧЕНИЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Жавохир Сохиб угли Зарипов

Клинический ординатор 1 курса по направлению неврологии Самаркандского государственного медицинского университета

Мамурова Маликахон Мирхамзаевна

ассистент кафедры лучевой диагностики и терапии Самаркандского государственного медицинского университета

Гайбиев Акмал Ахмаджонович

Д.м.н., доцент кафедры неврологии Самаркандского государственного медицинского университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143454>

Аннотация. В последние годы увеличение частоты случаев заболевания демиелинизирующими полиневропатиями детей, обусловлено как ростом числа патогенных факторов, вызывающих поражение периферических нервов, так и улучшением выявляемости заболевших, благодаря внедрению новых методов объективизации полиневритического процесса.

Ключевые слова: демиелинизирующая полинейропатия, дети, циклофосфан

Цель исследования: Изучить эффективность применения «Циклофосфана» при острых демиелинизирующих полиневритах у детей.

Материалы и методы исследования: обследовано 35 детей от 7-х до 17 лет (средний возраст $13,3 \pm 2,53$ лет), с острым демиелинизирующим полиневритом. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группу составило 17 пациентов (48,6%), которым применили традиционные методы лечения (ноотропы, витамины группы В, гормонотерапия, физиотерапия), во II группу вошло 18 больных (51,4%), которым в схему лечения включили иммунодепрессант «Циклофосфан». Всем пациентам проведен неврологический осмотр, исследованы ганглиозиды GM1 и GD1b. Результаты оценивали на 10-й день терапии.

Результаты исследования: Основным симптомом клинической картины, определявшим тяжесть заболевания, являлись мышечная слабость и снижение мышечной силы. При поступлении в стационар преимущественная локализация периферических парезов в руках в 1 группе выявлена у 8 (47%) обследуемых, в ногах - у 17 (100,0%). Мышечная сила в проксимальных отделах рук в среднем составила $3,2 \pm 0,9$ балла, а в дистальных - $2,3 \pm 1,1$ балла, в проксимальных отделах ног снижение мышечной силы наблюдалось до $2,8 \pm 0,9$ баллов, а в дистальных

- до $1,9 \pm 1,5$ балла. У большинства пациентов отмечалось симметричное снижение или выпадение сухожильных рефлексов как в руках, так и в ногах. Атрофия мышц ног наблюдалась у всех обследуемых – 17 (100,0%), в то время как в руках только у 6 (35,3%). Показатели GM1 до лечения составили 1830 ± 220 , GD1b- 910 ± 180 . Во второй группе локализация периферических парезов в руках выявлена у 10 (55,6%) обследуемых, в ногах - у 18 (100,0%). Мышечная сила в проксимальных отделах рук в среднем составила $3,1 \pm 0,86$ балла, а в дистальных – $2,4 \pm 0,9$ балла, в проксимальных отделах ног снижение мышечной силы наблюдалось до $2,7 \pm 1,1$ баллов, а в дистальных - до $1,7 \pm 1,3$ балла. У всех пациентов отмечалось симметричное снижение или выпадение сухожильных рефлексов. Атрофия мышц ног наблюдалась у – 18 (100,0%), рук у 9 (50%). Показатели GM1 до лечения составили 1829 ± 221 , GD1b- 912 ± 183 . После проведенного лечения в 1 группе мышечная сила в проксимальных отделах рук оставила $3,9 \pm 0,88$ балла, а в дистальных – $3,1 \pm 1,0$ балла, в то время как во второй группе $4,2 \pm 0,83$ балла, а в дистальных – $3,9 \pm 0,75$ соответственно. В проксимальных отделах ног улучшилась до $3,1 \pm 0,82$ баллов, в дистальных - до $2,3 \pm 0,97$ баллов, во 2 группе – до $4,0 \pm 0,79$ баллов, в дистальных – до $3,7 \pm 0,84$. На 10 день восстановление сухожильных рефлексов наблюдалось у 5 (29,4%) пациентов, во второй у 12 (66,7%). Трофика мышц в ногах в 1 группе улучшилась у 6 (35,3%), в руках – у 1 (16,6%), в то время как во 2 группе улучшение трофики в ногах наблюдалось у 15 (83,3%), в руках – у 5 (55,6%). Показатели титра аутоантител в 1 группе составили: GM1 - 1440 ± 158 , GD1b- 829 ± 170 , во второй показатели GM1 уменьшились до 910 ± 160 , GD1b- до 530 ± 190 , что доказывает положительную эффективность циклофосфана при сравнении у больных, получавших только традиционный метод лечения.

Заключение: Применение препарата «Циклофосфан» у пациентов с демиелинизирующими полиневропатиями позволило сократить время пребывания больных в стационаре и предотвратить развитие инвалидизации указанного контингента больных.

Использованная литература:

1. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Игамова С.С. Features of The HLA Factor in The Pathogenesis Of Diabetic Polyneuropathy In Children// International Journal of Pharmaceutical Research/ Jul-Dec 2020/ Vol 12/ Supplementary Issue 2. –pp 1906-1911.

2. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Бахронова Б. Diagnosis and therapy of cognitive dysfunctions in patients with Diabetic mellitus on the background of

CCVA// Art of Medical Scientific Journal/10.5281/zenodo.6766800/ -pp 353-358.

3. Gaybiev A.A., Djurabekova A.T., Fatullaeva D.S., Shaimatov R.U. The Nature of Cognitive Changes and Quality of Life in with Diabetes Mellitus, Taking into Account the Therapy// American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(2): 93-95.

